

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 162 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda ertaklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dasmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
O'rinova Feruza O'ljayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
Otabek Abduraxmonov	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
Parmankulov Farkhod Nurali ugli	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
Quysinova Shahlo Nasim qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
Rahmonov Azamat Ruzvonovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
Turg'unov Axror Yodgor o'g'li	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna	
Shaxs oti yasovchi -chi affksining faollashuvi	128
Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
Xafizova Umida Juraboy qizi	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi	134
Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
Латипова Маърифат Салохиддиновна	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durdona Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna	

O'QUVCHILARDA RAQAMLI KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI USULLARI

Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi
DTPI, Pedagogika fakulteti talabasi

ORCID: 0009-0003-1552-4683

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari yoritiladi. Tadqiqot davomida raqamli kompetensiya tushunchasi, uning ahamiyati va rivojlantirish metodlari tahlil qilinib, o'quvchilarning raqamli savodxonligini oshirish bo'yicha ilg'or yondashuvlar tavsiya etilgan.

Kalit so'zlar: raqamli kompetensiya, raqamli savodxonlik, interaktiv ta'lim, loyihaviy ta'lim, dasturlash, kiberxavfsizlik, zamonaviy texnologiyalar, o'quvchilar, pedagogik innovatsiyalar.

Abstract: This article explores effective methods for developing students' digital competencies in the modern educational process. The study analyzes the concept of digital competence, its significance, and development methods, while also recommending advanced approaches to enhancing students' digital literacy.

Key words: digital competence, digital literacy, interactive learning, project-based learning, programming, cybersecurity, modern technologies, students, pedagogical innovations.

Аннотация: В данной статье рассматриваются эффективные методы развития цифровых компетенций у учащихся в современном образовательном процессе. В ходе исследования проанализированы понятие цифровой компетенции, её значение и методы развития, а также предложены передовые подходы к повышению цифровой грамотности учащихся.

Ключевые слова: цифровая компетенция, цифровая грамотность, интерактивное обучение, проектное обучение, программирование, кибербезопасность, современные технологии, учащиеся, педагогические инновации.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatning axborotlashuvi va raqamli texnologiyalarning jadallik bilan rivojlanishi ta'lim tizimiga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Bugungi kunda raqamli kompetensiyalar nafaqat texnik bilimlar majmuasi, balki zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan asosiy ko'nikmalardan biri sifatida qaralmoqda. Raqamli kompetensiyalarni shakllantirish shaxsning kasbiy, ijtimoiy va shaxsiy hayotidagi muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir qiladi.

“Raqamli kompetensiya – bu insonning axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish, ma'lumotlarni tahlil qilish, raqamli muhitda kommunikatsiya o'rnatish va kiberxavfsizlik qoidalariga rioya qilish qobiliyatidir” [1, B. 189]. Ushbu ko'nikmalarni rivojlantirish ta'limning uzluksiz va samarali shakllanishini ta'minlaydi. “O'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, raqamli savodxonligi yuqori bo'lgan o'quvchilar muammolarni hal qilish, mustaqil o'rganish va innovatsion fikrlash borasida yuqori natijalarga erishganligi aniqlangan” [2, B. 67].

Raqamli kompetensiyalarni shakllantirish uchun o'quv dasturlariga axborot texnologiyalari bilan bog'liq fanlarni integratsiya qilish, o'quvchilarga amaliy topshiriqlarni taqdim etish va raqamli resurslardan keng foydalanish talab etiladi. Shuningdek, pedagoglar ham raqamli texnologiyalar bilan ishlash bo'yicha doimiy malaka oshirishlari lozim. Zamonaviy ta'lim tizimi raqamli kompetensiyalarni nafaqat an'anaviy informatika darslarida, balki barcha fanlar kesimida rivojlantirishni maqsad qilishi zarur. Shu sababli, bugungi kun ta'lim muassasalari oldida turgan asosiy vazifalardan biri – o'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni shakllantirish va ularni zamonaviy texnologiyalardan oqilona foydalanishga o'rgatishdir. Ushbu tezisdagi o'quvchilarning raqamli savodxonligini oshirishga qaratilgan samarali usullar yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Interaktiv o'quv platformalaridan foydalanish Zamonaviy onlayn ta'lim platformalari (Coursera, Udey, Khan Academy va h.k.) o'quvchilarga mustaqil ta'lim olish imkoniyatini yaratadi. Bu ularning raqamli texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Loyihaviy ta'lim metodikasidan foydalanish raqamli kompetensiyalarni shakllantirish uchun loyihaviy ta'lim usuli juda samaralidir. O'quvchilar jamoaviy loyiha ustida ishlash orqali turli dasturiy vositalardan foydalanishni o'rganadilar. Shu bilan birga, ular muammolarni mustaqil hal qilish va ijodiy yondashish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Kodlash va dasturlashni o'rgatish Dasturlash asoslarini o'rgatish orqali o'quvchilarning analitik fikrlashi va texnologik ko'nikmalari rivojlanadi. Scratch, Python, JavaScript kabi dasturlash tillari o'quvchilarga mos keladi. Dasturlashga oid ta'lim metodlari orqali o'quvchilarning mantiqiy fikrlashi va algoritmik yondashuvi shakllanadi. Raqamli xavfsizlik va axborot madaniyati O'quvchilarga internet xavfsizligi va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha tushunchalar berish muhimdir. Parollarni mustahkamlash, fishing hujumlaridan saqlanish, ishonchli manbalarni ajratish bo'yicha treninglar o'tkazish lozim. Bu nafaqat individual himoyani ta'minlaydi, balki kiberxavfsizlik madaniyatini ham shakllantiradi. [3, B. 23] Multimedia vositalaridan foydalanish Raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish uchun grafik dizayn, videomontaj, 3D-modellashtirish kabi yo'nalishlarni o'rgatish foydalidir. Canva, Photoshop, Blender kabi dasturlar o'quvchilarning ijodiy salohiyatini kengaytiradi. Ushbu vositalardan foydalanish nafaqat texnik bilimlarni rivojlantiradi, balki vizual kommunikatsiya va kreativ fikrlashni ham shakllantiradi. [4, B. 123]

Gamifikatsiya va motivatsion yondashuvlar O'yin elementlarini ta'lim jarayoniga joriy qilish o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Masalan, Kahoot, Quizizz kabi platformalar orqali bilimlarni mustahkamlash mumkin. O'yinlar orqali ta'lim berish motivatsiyani oshirish va bilimlarni samarali o'zlashtirishga yordam beradi. [4, B. 244]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda o'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan samarali usullar o'rganildi. Nazariy tahlil orqali raqamli kompetensiyalar va ularni shakllantirishga oid ilmiy adabiyotlar, xalqaro va mahalliy tadqiqotlar tahlil qilindi. Ushbu tadqiqot natijalari ilgari o'rganilgan nazariyalar bilan uyg'unlikda ekanligi kuzatildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullarini aniqlash maqsadida olib borilgan nazariy tahlil natijalari quyidagilarni ko'rsatdi: Raqamli kompetensiyalar zamonaviy jamiyatda shaxsning axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) samarali foydalana olish qobiliyatini anglatadi. O'quvchilar real muammolarni hal qilishga qaratilgan loyihalar ustida ishlash jarayonida raqamli vositalarni faol qo'llaydi. Raqamli texnologiyalarni barcha fanlarga joriy etish orqali o'quvchilarning AKT bilan ishlash ko'nikmalari shakllantiriladi. O'yin elementlaridan foydalanish o'quvchilarning motivatsiyasini oshirib, ularning o'rganish jarayonini qiziqarli qiladi. Onlayn kurslar, vebinarlar va interaktiv platformalar orqali o'quvchilar o'zlari uchun qulay va samarali ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Interaktiv ta'lim platformalari, loyihaviy yondashuvlar, dasturlash ko'nikmalarini o'rgatish va raqamli xavfsizlik bo'yicha bilim berish samarali natijalarga olib keladi. Zamonaviy texnologiyalardan unumli foydalanish orqali o'quvchilarning raqamli ko'nikmalarini rivojlantirishga erishish mumkin. Taklif sifatida quyidagilar tavsiya etiladi: o'quv dasturlariga raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan mavzularni kiritish, o'quvchilar uchun raqamli pedagogika bo'yicha maxsus kurslar tashkil qilish, o'quvchilar uchun raqamli texnologiyalar va kiberxavfsizlik bo'yicha amaliy treninglar o'tkazish hamda zamonaviy texnologiyalar va platformalardan samarali foydalanishni targ'ib qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. European Commission. Digital Competence Framework for Citizens. Publications Office of the European Union.
2. UNESCO. Digital Literacy in Education: A Global Perspective. UNESCO Publishing, 2021.
3. Brown, P. Creative Digital Media Tools in Education. SAGE Publications, 2019.
4. Selwyn, N. Education and Technology: Key Issues and Debates. Bloomsbury Publishing, 2016.
5. Gee, J. P. What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. Palgrave Macmillan, 2007.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.